

POLITICAL SCIENCES

THE PROBLEM OF RESETTLEMENT OF ARMENIANS TO THE NORTH CAUCASUS REPUBLICS OF THE RUSSIAN FEDERATION: ADYGEA, KABARDINO-BAKARIA AND KARACHAY-CHERKESSIA

Mirzazade L.

*Doctor of Philosophy in Economic Sciences, Associate Professor
Leading Researcher
Department "North Caucasus" of the Institute of Caucasus Studies
National Academy of Sciences of Azerbaijan
Baku city, Azerbaijan*

ПРОБЛЕМА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ АРМЯН В СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЕ РЕСПУБЛИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: АДЫГЕЮ, КАБАРДИНО-БАКАРИЮ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЮ

Мирзаде Л.

*Доктор философии по экономическим наукам, доцент
Ведущий научный сотрудник
Отдел «Северный Кавказ» Института кавказоведения
Национальная академия наук Азербайджана
город Баку, Азербайджан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11199866>*

Abstract

The proposed scientific research examines the problem of Armenian resettlement in the republics of the Russian Federation - Adygea, Kabardino-Balkaria and Karachay-Cherkessia. The purpose of the work is determined by their integration and perception with the Adyghe people of the North Caucasus, because the Armenian factor has periodic spontaneity and is distinguished by mental characteristics manifested in the independent states of the South Caucasus - Azerbaijan and Georgia.

Аннотация

В предлагаемом научном исследовании рассмотрена проблема армянских переселений в республики Российской Федерации – Адыгею, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. Цель работы обусловлена их интеграцией и перцепцией с адыгским народом Северного Кавказа, ибо армянский фактор имеет периодическую стихийность и отличается особенностями ментального характера, проявленными в независимых государствах Южного Кавказа – в Азербайджане и Грузии.

Keywords: relocation, Adygea, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, Armenians, mentality.

Ключевые слова: переселение, Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Армяне, менталитет.

Введение. Исторически переселение народов являлось естественным процессом, оно способствовало заселению людьми земного шар и достижению расового, национального и языкового разнообразия современного социума. Технологии и культуры, в какой-то мере, обязаны

мировому переселению. Однако у медали есть обратная сторона: переселение всегда являлось военно-политическим феноменом, потрясавшим до основания весь социально-политический порядок в обществе, несло в себе межэтнические конфликты, разрушения и даже геноцид. Необходимо разобраться, к чему ещё может привести переселение? Может ли оно угрожать цивилизационным обществам? В процессе исследования будем использовать наравне с термином «переселение» термин «внешняя миграция», официально появившимся в XIX веке, когда под действием глобальных процес-

сов активизировались потоки переселенцев. Первопроходцем в данной области стал британский статистик немецкого происхождения Эрнст Равенштайн. Его исследования продолжил американский учёный-социолог Эверетт С. Ли, сформулировавший несущие позитивные и негативные факторы переселений. Комплексное изыскание Ли в данной области, привело к тому, что негативные факторы превалируют над позитивными. Согласимся с Ли, но, с учётом присутствия двух сторон: переселенцев и принимающей их стороны, поставим вопрос: что в итоге имеет каждая сторона? Оригинальность нашего исследования заключается в охвате комплексных факторов отдельно для переселенцев и принимающей стороны. Учитывая имеющийся опыт, предварительно ответим на поставленный вопрос: для эмигрантов больше будет позитивных факторов, а для принимающей их стороны больше

– негативных. К позитивным факторам для переселенцев относятся, приведённые Ли: безопасность, семейные связи, лучшее образование или жилищные условия, ощущение большей политической и религиозной свободы – в общем, все, что чаще всего заставляет людей покинуть привычное место жительства и отправиться на поиски лучшей жизни. Применяя данный метод, проверим, как отразилось переселение армян на Кавказ и что оно принесло и может ещё принести?

Данной проблемой после Равенштайна и Ли занимались многие учёные. Ими были предложены различные классификации причин внешней миграции. Однако армянская модель миграций отличается периодической стихийностью, а также спецификой менталитета, заключающегося в появлении и разрастании экспансии на основе придуманных историй, фальсификации фактов, уничтожения или присвоения культурных ценностей, принадлежащих коренным этносам. Примером является армянское посягательство на азербайджанскую культуру и почти 30-летнюю оккупацию азербайджанских территорий.

Исходя из опасности приведённых факторов, проблема «Переселения армян в Адыгейскую, Кабардино-Балкарскую и Карачаево-Черкесскую республики Российской Федерации» в аспекте полного разгрома Азербайджаном в 44-х дневной войне 2020 года хвалёной армянской армии, дипломатии и фашистской идеологии, является актуальной и насущной. Также, поставим цель выявления: чему научил армянских идеологов, полученный опыт фиаско. Ибо, армянские сепаратистские оппозиционные силы, продолжают выбрасывать ложную информацию в глобальную сеть интернета: искажают историю, действительность и приписывают, свойственный им вандализм и геноцид на Азербайджанский народ. Если и в дальнейшем армяне не откажутся от своих традиционных методов, под угрозу подпадают северокавказские народы.

Итак,

предметом предлагаемого исследования является проблема: «Переселение армян в Адыгейскую, Карачаево-Черкесскую и Кабардино-Балкарскую республики Российской Федерации».

Объектом исследования являются: армянские переселенцы и республики Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия – субъекты Южного округа Российской Федерации, по сути, составляющие единый адыгский народ, разделённый искусственными границами.

Цель исследования:

- обозначить этапы переселения армян в означенные регионы;
- исследовать этническую политику СССР и её преемницы – России, искусственное смещение адыгов с армянами;
- представить анализ действительной интеграции между титульными адыгами и армянами;
- представить варианты прогноза взаимодействия адыгов и армян.

В соответствии с темой исследования, в целях выявления этапов переселения армян в северокавказские республики: Адыгею, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию и идентификации их, по сути, с единым, но, разделённым советской властью адыгским/ черкесским народом, вначале исследуем кто такие адыги/черкесы.

Адыги или черкесы – самоназвание группы народов, являющихся коренным населением современных Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краёв, говорящих на адыгских диалектах абхазо-адыгской языковой группы [47] или общее название единого народа в России и за рубежом: Турции, Сирии, Иордании, Израиле, Косовской республике, в небольшом числе в некоторых европейских странах, в Канаде и в США, включающего в себя адыгейцев, кабардинцев, черкесов и шапсугов. Территория обитания их предков впервые была представлена Гомером в эпических поэмах «Иллиада» и «Одиссея» (IX-VIII вв. до н.э.). Силой поэтического воображения Гомер создал завораживающую, таинственную картину территории их проживания [49]. Описания Гомера определили интерес к данному региону у Ариана, Аристотеля, Гиппократа, Страбона, Плутарха, Геродота и у других. В своих текстах они предоставили сведения о племенах адыгов/черкесов. Так, благодаря Геродоту уже в V в. до н.э. появилось представление об этнической «пестротности» региона: «Много разных племён обитает на Кавказе» [14]. Геродот предпринял серьёзные усилия, направленные на описание географии их расселения, миграций и военных походов». Используя систему «привязок» к географическим ориентирам: Кавказские горы, Боспор Киммерийский, озеро Меотида, Геродот определил, что адыги/черкесы являются выходцами из кубанских и черноморских племен, населявших юго-запад Северного Кавказа и побережье Чёрного моря [39].

К Кубанскому племени относился меотский этнос по названию территории их проживания – Меотиды. Меотские племена составляли самостоятельную и большую группу, игравшую значительную роль в исторических судьбах Северо-Западного Кавказа. Впервые меоты упоминаются в источниках, относящихся к VI в. до н.э. Затем сведения о них мы находим у целого ряда древнегреческих и римских авторов. Наиболее подробные данные сообщает древнегреческий географ Страбон, использовавший сведения более ранних авторов. Он описывает не только территорию, занятую меотами, но и перечисляет меотские племена, приводит краткие сведения об их быте и занятиях. Наименование «меоты» представляет собой собирательный термин и объединяет целый ряд родственных племен. По Страбону, «к числу меотов принадлежат сами синды, затем дандари, торматы, агры и аррехи, а также тарпеты, обидиакены, ситтакены, досхи и многие другие». Названия меотских племен встречаются также и в надписях на каменных плитах, происходящих с территории Боспорского государства. В них упоминаются синды, дандари, торматы, псессы, фатеи, досхи, которые были

подвластны боспорским правителям [31]. Большинство кавказоведов относят меотов к племенам кавказской языковой группы. Само слово «меоты» ряд авторов выводят из адыгейского языка. Так, П.У. Аутлев в статье «К вопросу о смысле слов «меоты» и «Меотида» (по материалам нартского эпоса)» считает, что слово «меоты» в его полной форме «Мэутхьох» означало «море, которое мутное» и этническое название «меоты» произошло от топонимического «Мэутхьох». [5, с. 250-257] В древних наименованиях некоторых рек Северо-Западного Кавказа - Псат, Псатий, местности Псехано и меотского племени псессы лежит адыгейская основа «псы», что означает вода или река. Ряд собственных имен в боспорских надписях выводится также из адыгейского языка, как, например: Багос, Блепс, Тхетлепс, Ханакес и др. Собственные имена, засвидетельствованные надписями, сохраняют древний фонетический облик и являются надежным лингвистическим источником. [30].

Черноморское племя объединяло зихов и керкетов. Экзоэтнонимы зихов - зиги, зики, зикхи, чиги, чики, джихи, джики, черкесы (в древнегреческом звучании «зухой», грузинском - «джикеби»); абхазо - адыгская группа народов. Впервые упоминал о зихах Страбон в I-м в. до н.э. [39]. Зихи являлись одним из основных компонентов в этногенезе современных адыгов и абхазов [27, с. 193-207] Следует отметить, что зихи локализовались в Приморских нагорных районах от современного Новороссийска до Гагры. Они занимались земледелием, скотоводством и морским разбоем; были основными поставщиками рабов для боспорских городов. На рубеже VIII-IX вв. «Зихия», возглавляемая вождями, была довольно значительной страной. Последнее упоминание о зихах относится к XV в. Зихи являлись одним из основных компонентов в этногенезе абхазов и адыгского этнического массива народов северо-западного Кавказа [19].

Керкеты были одним из древних племён Северо-Западного Кавказа (предки современных адыгов); их название, по-видимому, явилось основой возникшего позже названия народа - черкесы [22]. В античную эпоху керкеты жили на Черноморском побережье (южнее современного Новороссийска). Их название упоминаются античными писателями: Страбон, Плинием, Птолемеем, Анонимом и др. В эллинистическую эпоху керкеты объединились с родственным племенем торетов.

В III-IV вв. н. э. они были вытеснены одним из племён готов в район верховьев реки Лаба. Племенное название керкетов, по-видимому, явилось основой возникшего позже названия народа - черкесы [23]. Исторически занимавшее промежуточное положение между западными адыгами и восточными (кабардинцами). В настоящее время керкеты проживают в Карачаево-Черкессии, Адыгее и в Краснодарском крае. Керкеты широко представлены в адыгской диаспоре за рубежом. В V веке керкеты вошли в союз с зихами и возглавили адыгские племена. Таким образом, название «адыги» оказалось укоренённым не только для новообразованного союза, но и для соседствующих с ним народов.

Однако понятие «адыги» в разных культурно - языковых средах звучало по-разному. В европейских литературных источниках средних веков адыгов называли черкесами. В русских летописях X в. значились как касоги. В восточных источниках - на арабском и персидском языках, они записывались как кашаки или кешеки. Названия этого многочисленного этноса никак не отражались на их перемещениях, но отразились на смешении с другими народностями:

В XIII-XIV вв. часть адыгов двинулась на восток, в бассейн реки Терек, в бывшие места проживания аланов, большинство из которых были истреблены или изгнаны в горы монгольскими завоевателями. Со временем адыги смешались с оставшимися в живых аланами и образовали основное население Кабарды. Меоты, синды, черкесы, касоги, керкеты и другие являются титульным населением Адыгеи.

Что касается населения Карачаево-Черкесской Автономной области, то оно состоит частично из потомков западных адыгских племён - бесленевцев и частично из кабардинцев, переселившихся на Кубань в 1820-1840 гг.

Бесленевцы (самоназвание: адыгэ, бесльэней) - этнографическая группа (субэтнос) адыгов [24]. Они являются одним из старейших черкесских этносов, княжеские фамилии которого произошли от прародителя аристократии адыгов Инала [37].

Итак, в Адыгее, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, адыги являются титульным народом, искусственно разделённым советской властью для того, чтобы было легче ими управлять (действовали по принципу «Разделяй и властвуй»).

Несостоятельные теоретические установки об ускоренном слиянии наций и беспроблемных межнациональных отношениях в Советском союзе, не позволяли адыгам и карачаево - балкарцам афишировать историю своих народов.

Следует отметить, что адыгский язык претерпел ряд изменений. В современный период он имеет диалекты восточного и западного направления. К первому относятся кабардинский диалект и черкесский, а ко второму - адыгейский и шапсугский. Житель Черкеска может испытывать затруднение в понимании речи жителя Яблоновского, кабардинцу сложно понять разговор сочинских шапсугов. Однако материальная и религиозная культуры всех этих народностей сохраняют много общих элементов.

В силу географического расположения Кабарды на возвышенном плато, её население называет адыгейцев низовыми.

Стоит отметить, что синоним термина «адыг» - «черкес» в разное время распространялся также на соседей адыгов по Кавказу. Согласно турецкой версии, «черкесами» называли всех выходцев с Северного Кавказа. До советской власти, в Российской империи адыги/черкесы не имели собственных республик или автономий. Если бы их оставили в монолите, то такой географический субъект по размерам и политическому весу мог бы стать

равным каждой республике Южного Кавказа [50], поэтому в Кремле решили не рисковать.

Процесс образования Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и другие особенности исторических превратностей

Процесс образования Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии происходил по-разному. Адыгея, территориально представляющая собой анклав, со всех сторон окружённый территорией Краснодарского края, является субъектом Российской Федерации в составе Южного федерального округа.

В экономическом делении она является частью Северо-Кавказского экономического округа. Она была образована 27 июля 1922 года как Черкесская (Адыгейская) автономная область на территории Майкопского и Екатеринодарского (Краснодарского) отделов Кубано-Черноморской области. 24 августа 1922 г. Черкесская (Адыгейская) автономная область была переименована в Адыгейскую (Черкесскую) автономную область, а в августе 1928 г. – в Адыгейскую автономную область. 3 июля 1991 г. она была преобразована в Советскую Социалистическую Республику Адыгея [16], [35]. Современное название было принято 23 марта 1992 года. [15] Современная Адыгея тесно взаимодействует с Россией, но в период Кавказской войны главными противниками российских войск выступали адыги Черноморского побережья и Прикубанья. Несмотря на то, что этот период советская власть «отправила» в забвение, для адыгов Кавказская война выступает важнейшим местом памяти, стержнем исторического самосознания. Адыгские общественные активисты и даже региональные власти, которые, в отличие от федерального центра, продолжают обращаться к памяти о Кавказской войне и выражают своё отношение к центральному событию народов Северного Кавказа, поэтому демаркирующая концептуализация является проблематичной, ведь тональность высказываний множества «акторов памяти» продолжает меняться на различных этапах осмысления истории и наследия Кавказской войны.

После Кавказской войны взаимоотношения адыгов с Россией складывались очень трудно: налаживанию контактов мешали прямо противоположные политические интересы сторон, различия в культуре и языке. Тем не менее, Черкесия – часть Российской Империи, что определяет её настоящую судьбу этой республики [45].

Столица Адыгеи – город Майкоп, что в переводе означает «Мыекбуапэ» - «долина яблонь» [7]. Но, есть и другая версия: город носит название одной из горных вершин «гора меотов», на меотском языке, являющимся одним из реликтовых индоарийских «m (ai)an-kar» [41, с. 255]. Возможно и тюркское происхождение названия Майкоп: от «май» - «нефть» и гидронимического термина «копа», что свидетельствует о нефтяном загрязнении местных водных объектов [32]. Город был образован в границах Майкопского республиканского городского округа.

В Кабардино-Балкарию из адыгов вошли кабардинцы. Для поддержания баланса их объединили с тюрками-балкарцами. Следом образовалась Адыгейская автономия, в которую вошли все оставшиеся суб-этнические группы бывшей Кубанской области. В 1936 г. к ним была присоединена горная часть республики вместе с городом Майкоп.

Шапсуги в Лазаревском районе города Сочи получили свою автономию в 1922 г. (в 1945 г. Советская власть ликвидировала автономию).

Последней автономией получила Карачаево-Черкесия в 1957 г. Её титульная народность адыги – бесленевцы, близкие по диалекту к кабардинцам. В этом случае власти также поддержали этнический баланс между ними и населявшими республику абазинами и тюрками-карачаевцами (родственниками соседних балкарцев).

Шапсуг, бесленевец, кабардинец являются суб-этнотами адыгов, как уже было отмечено в предыдущем параграфе Шапсуги – древнейшее население Причерноморья, до Кавказской войны они составляли самое многочисленное адыгское племя. В Кавказской войне шапсуги принимали активное участие. Их национальным героем Тугужуко Кызбэч участвовал в кровопролитных боях, вёл партизанскую войну. Он является прообразом Казбича, описанного М.Ю. Лермонтовым в романе «Герой нашего времени» (глава «Бэла»).

Шапсуги отказывались принимать власть Российского государства. Во главе с адыгским предводителем Шамилем под исламскими флагами, они защищали свободу, но из-за неравности сил потерпели поражение. В 1864 г., выселив народ в Турцию, на Кубань, восстание удалось полностью подавить. Геноцид против шапсугов привёл к их массовой эмиграции: 150 тысяч человек оказались в Турции, крупные диаспоры имеются в Израиле, Сирии и Иордании, Ираке, в странах Евросоюза, в США и Австралии и т.д. В России после Кавказской войны осталось 5 тысяч шапсугов. Они проживают, как уже было отмечено в параграфе 1.1. в курортных зонах – на территории исторической Шапсугии – в Туапсинском районе и в Краснодарском крае, в основном, в Сочи, (Лазаревский район), а также в Адыгее. Во время переписей населения некоторые из них продолжают записываться черкесами или адыгейцами.

Многие шапсуги принудительно были переселены на Кубань, в результате чего в историческом регионе их проживания осталось меньше двух тысяч. В Адыгее, согласно проведённой переписи на 1 октября 2021 г. общая численность населения составила 496,9 тыс. чел. (средняя плотность населения 57,9 чел./км², что в 6,7 раза превышает соответствующий показатель по России). На первом месте русские – 64,43%, на втором – адыгейцы – 21,97%, на третьем месте – черкесы – 3,61%, на четвертом – армяне – 3,32%, за армянами другие не титульные этносы [31].

Шапсуги говорят на адыгском языке, но со своим диалектом. Раньше основой письменности у них служил арабский алфавит, в настоящее время

используется русская графика. Отличительная особенность языка – выделение большого числа звуков. Первые шапсуги устраивали молебны и жертвоприношения богам у священных деревьев, камней и дольменов; проводили обряд вызывания дождя; использовали воду священных источников [36]. Официально шапсуги являются мусульманами-суннитами. Ислам они сочетают с традиционными верованиями. Среди шапсугов много виноградарей, они пьют вино и едят свинину. Их древние верования основывались на обожествлении силы природы, почитаемый шапсугами бог – Тха (от адыгского дыгъэ, тыгъэ – «солнце»). Создатель сущего – Тха в адыгской мифологии – верховное божество, димиург жил на небе или на священной горе Ошхамахо [43]. Богу плодородия Созерешу шапсуги создали фетиш в виде деревянного обрубка с семью сучьями. Этот культовый предмет хранился в хлебном амбаре каждой семьи. После уборки урожая, в так называемую «ночь Созереша», фетиш переносили домой и совершали благодарственное моление. По более позднему представлению, Созереш являлся также покровителем скота, подателем домашнего благополучия. Что интересно: народное сознание шапсугов определяло Созереша как одного из мусульманских пророков. А, бога молнии Шибле в молитве они упоминали одновременно с Аллахом [43].

Несмотря на полувековую историю адыгов (черкесов) внутри Российского государства, общество так и не избавилось от племенного (или по-научному – суб-этнического) давления.

До конца Кавказской войны в 1864 г. западные адыги (черкесы) жили на всей территории Краснодарского края и Адыгеи, к югу от реки Кубани до реки Шахе в Лазаревском районе Сочи. Восточные адыги (черкесы) проживали на юге Ставропольского края, в районе Пятигорья, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, на равнинных частях Чечни и Ингушетии – между реками Терек и Сунжа.

В результате войны, в Турцию были изгнаны некоторые из субэтносов – такие как натухайцы и убыхы, большая часть шапсугов, хатухайцев, абадзехов. В настоящее время деление на племенные общества выражено не столь ярко, как раньше. Субэтнический термин «кабардинцы» оставили за адыгами (черкесами) Кабардино-Балкарии. Они были самым мощным, многочисленным и влиятельным адыгским субэтносом на всем Кавказе. Собственное феодальное государство, статус законодателей мод и контроль над путями в Закавказье помогли им долгое время удерживать сильнейшие позиции в политике региона.

В республике Адыгея, наоборот, самые крупные субэтносы – темиргоевцы, чей диалект является официальным языком республики, и бжедуги. В этой республике все наименования субэтносов заменили искусственным термином «адыгейцы». Строгих границ в аулах республик нет, все живут вперемежку, так что в Адыгее можно встретить кабардинцев, а в Кабарде – темиргоевцев.

Проще всего запомнить субэтносы можно в следующем порядке:

- восточные адыги (черкесы): кабардинцы в Кабардино-Балкарии; бесленеевцы в Карачаево-Черкесии;

- западные адыги (черкесы): шапсуги в Лазаревском районе города Сочи; темиргоевцы-хатухайцы-бжедуги-абадзехи, мамхеги, егерухаевцы, адамиевцы, махошевцы, жанеевцы в Республике Адыгея.

А как же абазинцы, которые живут во всех тех же аулах, но преимущественно в Республике Карачаево-Черкесия? Абазинцы – это смешанный народ, язык которого близок к абхазскому. Когда-то давно они переселились из Абхазии на равнины северных склонов Кавказа и смешались с черкесами. Их язык близок к абхазскому, который родственен адыгскому (черкесскому) языку. Абхазы (абазинцы) и адыги (черкесы) – дальние родственники, примерно, как русские и чехи [2].

Теперь в дискуссии с адыгейцем, черкесом или кабардинцем, если узнаем из какого он племени (субэтноса), то многое станет понятным из его частных предпочтений и поймём устройство удивительного адыгского (черкесского) общества. Ещё раз отметим, что субэтносы адыгов имеют общую структуру. В XIX - начале XX веках продолжали сохраняться многие нормы обычного права, такие как: обычаи кровной мести, аталычества, гостеприимства, куначества, патроната, искусственного родства (молочное усыновление, побратимство). Образ жизни привилегированных сословий резко отличался от жизни простого народа; социальные различия сказывались в одежде, ее цветовой гамме, покрое. В общественном и семейном быту, помимо обычного права (адат), действовали нормы мусульманского права (шариат). В настоящее время адыги во многом сохраняют единую традиционную культуру, различия в которой (особенно в хозяйстве, поселении, пище) определяются, в основном, природно-климатическими условиями и вертикальной зональностью. Также, сохраняется общность духовной культуры адыгов: пантеон божеств, многие традиции общественного быта (например, творчество певцов-импровизаторов), традиционные представления [38]. Адыги четко осознают свое историческое единство.

Проблема этнонимических вариаций армян, идея и реализация встречных проектов по их переселению на Кавказ.

Агрессия, умение приспособливаться, непоследовательность действий, мошенничество с историческими фактами и другие отрицательные свойства армян, активизировали исследования многих учёных разных стран мира в выявлении армянского фактора, как объективного, так и, имеющего свои политические интересы в продвижении армянской линии.

Однако, если в доинформационный период происки жонглирования с географическими и историческими картами, подтасовкой событий и т.п., воспринимались мировым сообществом как драма

армянской нации, в эру цифровых технологий раскрылась истина об армянском феномене. Так, политолог С. Мамедов исследуя проблему появления армян выявил, что кипчако-тюркский топоним Армения (тюрк, Әг мән) к хаям не имеет никакого отношения [28]. То есть, не было такой нации, как армяне, были индоевропейские племена хаев, проживающие в индийских долинах, которые жили небольшими колониями. Это факт, которого не хотят признать проармянские ученые.

Далее, хайские племена были преобразованы в этногруппу под сильным влиянием арамейцев. Эти же арамейцы были семитами и называли своих предков – Арам-ом. То есть, тут возникает очередная проблематика уже в связи с происхождением этнонима «армянин» = Арам, который гласит, что оно происходит из арамейского народа. Почему мы

это говорим? - Потому, что хитроумные хаи, приняв этноним «армяне» преследовали несколько целей:

1. Присвоение территорий коренных народов под вымышленным названием «армянин»;
2. Превращение истории данных народов в «историю хаев».
3. Получить легитимность в связи с административной реформой византийского императора Юстиниана в VI веке, а термин «Армения» (в то время область Византии) – прилепить к современному хаям-«армянам».

Однако приобретение хайскими племенами этнонима «армянин» связано не только с мошенническими действиями, но также с изменением религиозной (переход от христианства к исламу) позиции большинства членов армянской общины, проживающих в области Эрмания во время арабского владычества в данном регионе.

Локация т.н. «Хаясы».

Как видим, одноименная надпись «HAYASA» искусственным образом наложена на основу.

Известный российский и советский учёный историк-востоковед Игорь Дьяконов писал, что «хаи никогда не называли себя армянами» [3]. Об этом также говорит Фикрет Шабанов - канадский аналитик в своих интервью на официальных каналах интернета. Страну проживания армяне называют словом Хаястан (тюркское слово, означающее ориал - география) [19].

Идея и реализация встречных проектов по переселению армян на Кавказ.

В XVII-XVIII веках великие мусульманские тюркские империи начали слабость и уступать на мировой арене место крепнущим европейским державам и России. В результате многочисленные христианские общины и малые народы, проживающие на территории Османской, Сефевидской (позже Каджарской) империй стали своего рода «пятой колонной» в руках европейских и российской монархий, стремившихся таким образом изнутри ослабить восточные мусульманские империи. Им под руку в григорианской церкви зародилась идея о поиске государства для хаев, которые начали убеждать европейцев и Запад в том, что мусульмане их угнетают. Их, связанных с Европой одной верой! [27] Ватикан, Америка и Россия, имеющие экспансивные интересы на Кавказе, взяли хаев под свой патронаж как проводников собственных проектов. Попав в волну покровителей, католикос Нерсес

Аштаракеци взялся за подготовку плана о переселении хаев на Южный Кавказ. Появившиеся в это время в Европе, под эгидой Католической церкви монашеские центры мхитаристов под руководством Мхитаром Себастици, начали заново переписывать древнюю историю мира, фальсифицировать и создавать несуществующие древние рукописи. Заметим, что данная организация продолжает своё существование и в настоящее время, лишь перебазировалась с острова Сан-Ладзаро (Св. Лазаря), расположенного около Венеции в Вену. Основной целью мхитаристов было переписывание древних книг, создание для хаев армянской истории и многочисленные компиляции, фальсификации, а также использование цитат из трудов античных авторов, без указания первоисточника, чтобы они выглядели как древнеармянские труды. Деятельность мхитаристов, в основном, служила укреплению влияния Ватикана и европейских держав на Востоке [14]. Все это делалось с целью удревнить и возвеличить некоторые христианские общины и народы, в том числе хаев-армян, приписать им часть истории других народов и империй, чтобы затем использовать армянскую политическую карту против мусульманских тюркских империй Востока. Это время можно назвать перерождением хаев в армян. Однако акцентируем внимание на том, что армянами издревле называли представителей любого этноса: кипчаков, албанов, айсоров, курдов и всех тех, кто

придерживался армяно-григорианского вероисповедания. К тому же армянская церковь делилась на множество независимых патриархий на просторах Европы и Азии, которые объединяли различные народы и подчинялись империям, в которых располагались. Одним из народов исповедовавших григорианство был этнос, самоназвание которого хай, представляющий собой нынешних армянский народ.

С российской политикой XIX века на Кавказе и Малой Азии связано становление Эчмиадзинской армянской церкви и усиление её статуса. Прежде существовал Араратский (Эчмиадзинский) католикосат, переселенный в XV веке тюркскими правителями империи Кара-Коюнлу из Киликии (Турция) на Южный Кавказ в местечко Учкисиса (нынешняя Армения). Однако с приходом в регион России в XIX веке, статус Араратского (Эчмиадзинского) католикоса был повышен до «католикоса всех армян», хотя до сих пор ряд армянских католикосов Ближнего Востока с этим не считается.

Как известно после оккупации в 1826-1828 гг. Иревана (Ревана), армянский католикос 10 февраля 1828 г. Россия и Каджарский Иран подписали Туркменчайский договор, в который была внесена статья XV «О переселении армян». Россия в этом процессе играла самую активную роль. В её политические интересы входило искусственное усиление Араратского католикоса с целью использования армянского фактора в Турции и Иране. Параллельно началось массовое переселение армян из Турции, Ирана и Ближнего Востока на Кавказ. Вот тогда в награду за верную службу, самодержавие позволило Эчмиадзинской церкви стать пастырем всех переселенных армян, а также прибрать к рукам храмы, рукописи и христианские народы (албан, удин и других) на Южном Кавказе. Была упразднена Албанская Автокефальная Церковь, ее храмы и паства в Карабахе, Зангезуре, Гяндже, Шеки, Шемахе и в других областях исторического Азербайджана. Все культурные, религиозные, ценностные памятники приведённых Азербайджанских городов, были переданы в руки Эчмиадзина. Об этом свидетельствуют многочисленные документы, указы и переписка из русских архивов. В результате Эчмиадзинская церковь арменизировала многочисленные албанские (арранские) храмы и народы, создав на этой базе миф о древнеармянском (хайском) наследии Кавказа. Следует учитывать, что все «древнеармянские» рукописи созданы на основе сфальсифицированных древнегреческих, древнеримских источников и карт. Придуманные в средние века европейскими монахами, путешественниками и писцами исторические факты, личности и события ныне выдаются за историческую правду. При этом в европейских и российских архивах и фондах нет практически ни одного оригинала древнеармянских рукописей. Почти все они являются поздними копиями якобы некогда существовавших рукописей, которые никто не видел. Многие известные учёные мира констатировали, что нынешнее армянское (хайское) население Южного Кавказа является пришлым, что они в течение многих веков

по разным причинам кочевали с Балкан в Малую Азию, а оттуда на Кавказ и далее. Об этом в своих научных работах писали такие признанные армяны как: Адлер Б.О., Адонц Н., Бунак В.В., Величко В.Л., Дьяконов И.М., Пиотровский Б.Б., Пигулевская Н.В., Орбели И.А., А.Сен-Мартен, Бурнутян Дж., Суни Р.Г., Гарсоян Н.Г. и множество других. Во II-м томе книги Фуада Ахундова «Разрушители фальсификаций» приводятся цитаты и высказывания огромного количества европейских, российских и, что самое важное, армянских ученых о том, что нынешний армянский народ является переселенным на Кавказ. Согласно этим ученым, после массового переселения армян в регион Южного Кавказа, были арменизированы некоторые коренные христианские народы, их церкви, религиозные книги и культурное наследие. О массовом переселении армян и присвоении духовного наследия местных христианских народов свидетельствуют документы из Актов Кавказской Археографической Комиссии (АКАК), многочисленные военно-исторические, этнографические и научные журналы о Кавказе, печатавшиеся в Российской империи в XIX веке. Также большой пласт материалов об этом имеется в европейских источниках того периода. По свидетельству русского ученого Н. Шаврова, непосредственно принимавшего участие в мерах по колонизации Кавказа, к началу XX века, «из 1 млн. 300 тыс. душ проживающих в Закавказье армян более 1 млн. не принадлежит к числу коренных жителей края и поселены нами». При этом Шавров особо делает акцент на том, что: «Широко используя лжесвидетельство, армяне из безземельных пришельцев захватили огромные пространства казенных земель» [48, с. 59-61]. Шавров также отмечал, что «оседлое же туземное население, принадлежащее к татарскому Адзербейджанскому племени, располагалось с давних времен вдоль берегов Куры и Аракса и около Талышинских гор» [45].

Общезвестно, что до конца средневековья Восток был передовой частью мировой культуры и цивилизации, а уж затем эта пальма первенства перешла к Европе, которая получила свое образование и мировоззрение благодаря великим школам, знаниям и традициям Востока. В Европе выдвинули политизированную «алтайскую» идею прародины тюрков, получившую позже распространение и в российской исторической науке, с целью принизить историческую и цивилизационную роль тюркских народов в мировой культуре. Другой целью было вытеснить тюрков с наиболее важных геополитических регионов Евразии, поскольку XVIII-XIX вв. стали периодом ослабления тюркских мусульманских империй Востока и многочисленных кровопролитных войн, учиненных европейскими колонизаторами и Российской империей за геополитическое преобладание в стратегических регионах континента. Завоеывая земли тюркских империй в Малой, Передней Азии, Ближнем Востоке, на Кавказе, Центральной Азии и Дальнем Востоке, европейская и российская империя выдвинули новую идеологическую концепцию, согласно которой все

тюркские народы являются пришлыми кочевниками, варварами и врагами цивилизации. Это была своеобразная месть Европы и России за то, что многие века они входили в состав тюркских империй и были их данниками. Согласно историческим источникам, в 1829-1830 гг. на Кавказ иммигрировали 40 000 армян из Ирана и 90 000 армян из Турции и расселились в основном в Нахчыване, Карабахе и Иреване. В 1905-1907 гг. армяне, воспользовавшись революционными процессами в России и ослаблением контроля центра над регионами, осуществили массовые убийства и грабежи азербайджанцев в Баку, Зангезуре, Иреване, Нахчыване, Ордубаде, Эчмиедине, Джаваншир и Казахстан. В 1905-1906 гг. армяне разрушили 200 сел в Гянджинской и Казахской губерниях и 75 сел в Шушинской, Джебраильской и Зангезурской губерниях. Последствия переселения армян, в частности, на Южный Кавказ оказались очень трагичными. Армяне с особой жестокостью выполняли задачи предателей, предписанные им армянскими и российскими лидерами. Турция и Азербайджан всегда были объектами армянских махинаций [1]. Однако сокрушительная победа Азербайджана во Второй Карабахской войне в 2020 г. поставила препон дальнейшему развитию армянской агрессии на Южном Кавказе.

Переселение армян в адыгские общества и их демография в общем составе.

Массовое переселение армян на Кавказ началось с Указа Петра I (октябрь 1724 г.), о разрешении армянам селиться на захваченных Россией территориях. По разумению русской власти Указ был продиктован стратегической необходимостью создания христианского форпоста против мусульман. (В.А. Шнилерман). Пётр Великий решил заселить армянами захваченные территории (этот политический курс продолжался 100 лет).

Перемещенным лицам были предоставлены важные льготы: они были освобождены от налогов и пошлин сроком на шесть лет. Им были предоставлены льготы из контрибуции, полученной от Ирана. Переселение было начато после проведения определенных подготовительных мероприятий. После того, как Россия победила в войнах с Персией и Османами, а также после подписаний мирных соглашений, армянские переселения ещё более активизировались.

Во время Карабахского конфликта, в котором армяне исполняли роль опосредованного адепта, они начали переселяться из Армении на Северный Кавказ, включая Адыгейскую, Кабардино-Балкарскую и Карачаево-Чркесскую республики Российской Федерации. Там проживают 1,5 миллиона армян [11].

Сейчас распространяется вымысел о том, что армяне пришли на Северный Кавказ в I веке до нашей эры.

Не имея своего государства, вместо того чтобы создавать свою государственность, а не возлагать его функции на апостольскую церковь, которая играет в их судьбе губительную роль, они продолжают слагать мифы о своём древнем происхождении уже в регионе Северного Кавказа.

Армяне в Адыгее.

Адыги являются мусульманами-суннитами. Ислам оказывает большое влияние на традиции и быт народа. Не меньшее значение для адыгов имеет древний свод правил «Адыгэ хабзэ» – неписанные нормы поведения на все случаи жизни, как всего общества, так и для каждого человека [25].

Благодаря толерантности адыгов, их общество по этническому составу отличается разнообразием, в его составе около 28 этносов.

В 2021 г. по численности на первом месте находились русские, затем сами адыги. После них шли черкесы, лакцы и курды. Первую пятёрку замыкали армяне.

Адыги проживают в столице Майкоп и в 45 аулах.

Армяне проживают в Майкопе, в Майкопском районе, охватывающим хутора: Пролетарский, Цветочный, Северо-Восточные сады, Шаумян, посёлок Тульский и станицу Кужорская.

Майкоп армяне впервые появились во второй половине XIX века. Это были выходцы из Новой Нахичевани, Крыма и областей Западной Армении, а также амшенские армяне из окрестностей города Трабзон, Орду, Самсун (древнегреческий Аμισос) на южном побережье Черного моря и армяне из Османской империи. В 1897 г. армянская община Майкопа была малочисленной: здесь жил 381 армянин (265 мужчин и 116 женщин), в 1902–344 (168 и 176), в 1908 г. – 540 (256 и 284), в 1915–762 (392 и 370), в 1916–639 (355 и 284).

Для наглядности представим демографию этнических армян в Адыгейской республике по годам:

		в % к общей численности					
Армяне	1959	1979	1989	2002	2010	2021	
	1,06	1,57	2,42	3,41	3,54	2,98	

Как показывает таблица, с 1959 по 2010 гг. в Адыгее наблюдался стабильный рост численности армян. В другой таблице по национальному составу в 2010 г. армяне находились на третьем месте, после русских и адыгов, соответственно: 96119–71,28%; 24526–18,19%; 4085–3,03.

Если цифра охвата армян представляется не такой высокой, как у русских и адыгов, то при сравнении её с численностью черкесов, которые, по сути, являются теми же адыгами, можно удивиться: 1812–1,34%.

В таблице выделяется подъём численности 1989 г. – год активных агрессивных армянских действий против азербайджанского населения, а также спадом в 2021 г., после сокрушительного поражения армян во Второй Карабахской войне и в период пандемии Covid-19. Остаётся предположить, что если первоначально география Адыгеи представлялась привлекательной своим климатом и расположением Майкопа на реке Белой (приток Кубани), то впоследствии экономический кризис в Российской Федерации погасил армянский интерес.

Однако в Адыгейской республике активно функционирует армянская община. В 2020 г. представители регионального отделения «Союза армян России» выступили с заявлением по делу Гагика Царукяна – одного из самых богатых людей Армении.

Из заявления армян Адыгеи: «Армянская община Адыгеи, являясь неотъемлемой частью мирового армянства, глубоко обеспокоена ситуацией, складывающейся в последние дни на исторической родине – в Республике Армения вокруг партии «Прцветающая Армения» и ее лидера Гагика Царукяна. Мы представляем, насколько взрывоопасными могут быть подобные действия для общественно-политической обстановки в стране, как негативно они отразятся на уровне демократических свобод в Республике Армения, а также эффективности армяно-российского сотрудничества. Необходимо скорейшим образом предотвратить возникновение нового политического кризиса, которым могут воспользоваться внешние силы для эскалации ситуации в регионе». Дело в том, что Гагик Царукян не только лидер партии «Прцветающая Армения», но и субъект, судя по обвинению, погрязший в коррупции. Ему вменялись: подкуп избирателей, незаконное предпринимательство и организация мошеннической схемы передачи земли. По словам генерального прокурора Армении, Царукян организовал подкуп избирателей в преддверии парламентских выборов 2017 года, заплатив 170 млн драм (360000 долларов США) более 17000 избирателей в провинции Гегаркуник. Прокуратура также обвинила его в незаконной предпринимательской деятельности и незаконном обогащении на сумму 62 млн долларов США от своих казино, а также организации мошеннической схемы передачи земли, из-за которой бюджет страны лишился на 800000 долларов США.

Генпрокуратура Армении запросила и головами парламентариев правящего блока «Мой шаг» добилась лишения депутатской неприкосновенности Царукяна. Но, сторонники Царукяна и армянская община Адыгеи обращались ко всем сторонам, вовлеченным в данный конфликт, с призывом проявлять сдержанность и благоразумие и не допустить ситуацию эскалации в регионе [33].

В результате суд общей юрисдикции отказал в аресте Царукяна. Благодаря стараниям обвиняемого и его сподвижникам, дело было свёрнуто, поскольку лицо, давшее показания против Царукяна, отказалось от своих показаний. Здесь возникает непонимание, если армян так беспокоит обстановка в регионе, почему они постоянно возмущают регион и делают всё для того, чтобы внести в него нестабильность. Так, в настоящее время общественность Адыгеи возмущает очередной армянский беспредел. В интернет-сети появилось видео как армянский бандит забирает землю у крестьян. Этнический армянин Ароян Артур Владимирович, проживающий в Армении, закупил в Адыгее, всё что мог, включая правосудие для того, чтобы финансировать антироссийскую истерию. В Адыгее в 2006 г.

простыми аграриями под руководством пенсионером Азамат Гаибовым была начата с нуля постройка крестьянского хозяйства для односельчан. На деньги пайщиков был создан солидный агрокомплекс: складские помещения, мастерская, животноводческая и птица фермы, общежитие, пруд с рыбой и т.д. Данное крестьянское хозяйство стало объектом иностранной экспансии и уже совсем скоро вместо гаражей и техники здесь могут вырасти коттеджи и десятки людей при этом останутся без работы, а руководству, видимо, за заслуги перед экономикой Республики уготован отдых в местах не столь отдалённых. Формально хозяйство уже отжали, а конкурсный управляющий уже начинает его эксплуатацию, чтобы поднимать экономику. Вот только не российскую, а экономику совсем других стран и как не удивительно помогают ему в этом не иностранные агенты, а свои - отечественные органы. Таким образом, 25-летний безработный армянин, создал в Адыгейском обществе острую социальную напряжённость. Хотя вначале никто и предположить не мог, что это рейдерский захват [8].

Армяне в Кабардино-Балкарии. Кабардино-Балкарская Республика (КБР) расположена в предгорьях и на северных склонах центральной части Большого Кавказа, северная часть Республики располагается на Кабардинской равнине. Граничит на севере со Ставропольским краем, на востоке и юго-востоке – с Республикой Северная Осетия-Алания, на юге - с Грузией, на западе – с Карачаево-Черкесской Республикой. Протяженность территории с севера на юг – 123 км, с запада на восток – 167 км. Общая площадь – 12,5 тыс. кв.км.

Климат в Кабардино-Балкарии - континентальный. Средняя температура января в равнинной части -4°С (в горах до -12°С), июля +23°С на равнине (в горах до +4°С). Осадков выпадает: на равнине - до 500 мм в год, в горах – до 1000 мм. Продолжительность вегетационного периода на равнине – 190 дней. Рельеф на севере – равнинный, в остальной части - горный. На территории Республики расположена высочайшая гора Кавказа и высочайшая точка России – Эльбрус (5642 м.). Наиболее крупные реки – Терек, Малка, Баксан, Чегем, Нальчик, Черек, Урух. Площадь, занятая лесом, составляет 185 тыс. га.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, численность постоянного населения КБР на 1 января 2022 г. составила 870,48 тыс. человек. В Республике проживают представители более 100 национальностей. Основное население – кабардинцы, составляющие, по данным всероссийской переписи населения 2010 года, 57%. Вторыми по численности являются русские – 22,6%, на третьем месте балкарцы – 12,7%. Представители других национальностей (турки, осетины, армяне, украинцы, корейцы) – 7,7%. Язык кабардинцев относится к адыго-абхазской группе языков, балкарцев – к тюркской группе. Верующие кабардинцы и балкарцы – мусульмане-сунниты.

Кабардино-Балкарская Республика состоит из 10 административно-территориальных районов и 3 городских округов: Нальчика, Прохладного и Баксана. Столица Кабардино-Балкарии – город Нальчик (число жителей на 1 января 2022 года – 239,03 тыс. человек). Другие города: Прохладный, Баксан, Терек, Тырныауз, Чегем, Нарткала, Майский. Столицей Кабардино-Балкарской республики является город-курорт Нальчик, наиболее предпочитаемый армянами.

По численности самая большая армянская диаспора среди рассматриваемых нами республик, находится в Кабардино-Балкарии. Часть армянской диаспоры КБР проживает в Нальчике, её представители также живут в Прохладном, Майском и Нарткале. Градация общей численности населения за 2010 г. по этническому признаку представлена в нижеследующей таблице.

Численность населения республики по данным Росстата составляет 860 709 чел. (2015).
Плотность населения — 69,02 чел./км² (2015). Городское население — 52,25 % (2015). [51]

Народ	Численность в 2010 году, человек	Численность в 2002 году, человек	Численность в 1989 году, человек
Кабардинцы (черкесы)	↘490 453 (57,2 %)	498 702 (55,3 %)	363 494 (48,2 %)
Русские	↘193 155 (22,5 %)	226 620 (25,1 %)	240 750 (31,9 %)
Балкарцы	↗108 577 (12,7 %)	104 951 (11,6 %)	70 793 (9,4 %)
Турки	↗13 965 (1,6 %)	8 770 (1 %)	4 162
Осетины	↘9 129 (1,1 %)	9 845 (1,1 %)	9 996 (1,3 %)
Армяне	↘5 002	5 342	3 512
Украинцы	↘4 800	7 592	12 826 (1,7 %)
Корейцы	↘4 034	4 722	4 983
Цыгане	↗2 874	2 357	2 442
Черкесы	↗2 475	725	614
Татары	↘2 375	2 851	3 005
Азербайджанцы	↘2 063	2 281	2 024
Чеченцы	↘1 965	4 241	736
Грузины	↘1 545	1 731	2 090
Лакцы	↘1 462	1 800	1 587
Немцы	↘1 462	2 525	8 569 (1,1 %)
Ингуши	↗1 271	1 236	664
Карачаевцы	↘1 028	1 273	1 202
Лица, не назвавшие национальность	↗2 269	15	0

Представленные в таблице армяне находятся на шестом месте по своей численности в Кабардино-Балкарии. К сожалению, проследить динамику их присутствия в данной республике не представляется возможной за неимением данных, что не является удивительным. Ибо этнические армяне занимают в Кабардино-Балкарии ответственные должности, многие из них являются депутатами парламента, сотрудниками правоохранительных органов, предпринимателями, многие заняты в информационном поле: на телевидении, в журналистике, в издательстве. Армянские кураторы, руководители и операторы российских СМИ формируют общественное мнение России, манипулируют фактами и осуществляют подмену понятий в интересах армянства, но в ущерб государственным интересам России.

Армяне способствуют дезориентации и деградации огромной российской аудитории. Они и их сателлиты захватили российский эфир. Симоньян, Кеосаян, Бабаян, Багдасаров, Шахназаров, Соловьёв, Сатановский, Шейнин, Кургинян... список насчитывает десятки фамилий тех, кто дергает за

информационные ниточки и тотально врет россиянам. Армянские агенты управляют российскими СМИ и пытаются забросить в информационное пространство РФ фальшивки. Спрашивается: почему интересами России в кино и на телевидении жонглируют Шахназаров и Кеосаян? Почему Соловьёв и другие ведущие влиятельных Российские СМИ унижены до уровня obsługi армянского лобби РФ.

Тотальную арменизацию российских СМИ скрыть невозможно, россияне уже давно недовольны тем, что в их стране хозяйничают наглые, зарвавшиеся армяне. Как стало известно, представители многочисленных народностей России готовят свое обращение к руководству страны, чтобы была дана оценка деятельности и изучены кадры, работающие в российских СМИ, на предмет соответствия их работы интересам РФ [52].

Первым председателем общины армян КБР является Эдуард Восканян. Со слов руководителя армянского центра Артура Погосяна диаспора в Кабардино-Балкарии насчитывает около двенадцати

тысяч человек, из них в Нальчике проживают четыре с половиной тысячи. Союз армян России имеет свою символику: в центре витиеватой орнаментальной вязи голубая незабудка как символ выдуманного геноцида армянского народа на территории Турции. У диаспоры есть воскресная школа, где армянские дети продолжают изучать фальсифицированную историю [6].

Армяне в Карачаево-Черкесии. Карачаево-Черкесия была образована как автономная область 12 января 1922 г., в 1992 г. она получила статус республик [10], [44]. Её расположение – западная часть Предкавказья и северного макросклона Большого Кавказа. На западе она граничит с Краснодарским краем, на севере со Ставропольским краем, на востоке - Кабардино-Балкарской Республикой (высшая точка России), на юге, вдоль Главного Кавказского хребта – с Грузией (на части её международно признанных территорий – с частично признанной Республикой Абхазия).

На территории Карачаево-Черкесии проживают представители более 80 национальностей. Государственными языками являются: абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Русский язык, в соответствии с Конституцией республики, является языком межнационального общения и официального делопроизводства [24].

Численность населения республики в 2023 г. по данным Росстата составляла 468 444 чел. [35]. Среди них в 2010 г. армяне по численности находились на 7 месте – 2737 чел. (0,6 %). Для сравнения: в 2002 г. их численность составляла 3197 чел. Уменьшение численности армян объясняется общим миграционным оттоком (54 на 10 тыс. жителей, 2015), главным образом, в Ставропольский и Краснодарский края.

Период пребывания армян в Карачаево-Черкесии соотносится с концом XIX – начала XX вв. [23]. Они селились компактными группами, в основном, в столице – древнем городе Черкесске, являющимся ведущим промышленным центром. Население города имеет тенденцию численного роста, что свидетельствует об экономическом развитии. В 2010 г. численность населения Черкесска составила 116, 5 тыс. человек, а в 2013 – 154 тыс. человек, в их числе, более трёх тысяч армян.

Для удобства прихожан Армянской Апостольской церкви, в центре Черкесска в 2005 году была построена часовня Сурб Геворг [12]. Лидеры армянской общины старательно работают над повышением национального самосознания местных армян. В Черкесской школе №2 был создан целевой сектор с изучением армянской истории и литературы [9] по учебникам мхитаристов. В соответствии с их писанием, армяне, не имеющие ничего общего с черкесами, оказались с ними (через черкесохаев) в одной этнической группе. Самоназвание черкесохаев – «ермель», или «рмель», происходит от крымско-татарского термина «армянин». Согласно истории, проживая вместе с адыгами, ермелы перенимали у них язык, нравы, обычаи, особенности быта и весь уклад жизни, но, при этом

продолжали сохранять свою монофизитскую армяно-григорианскую церковь (не признаваемую в православии). Идентифицируя себя с черкесами, с которыми у них нет ничего общего, хаи образовали своеобразный этнос черкесохаев [22].

Однако когда адыги начали принимать Ислам в мюридистской форме и искать союза с Османской империей, армяне обратились к начальнику Кубанской линии генерал-майору барону Г.Ф. фон Зассу с просьбой принять их под покровительство России и выделить им средства для поселения вблизи русских. Получив разрешение, они основались в Закубанской равнине, в Майкопе, Екатеринодаре, Армавире. Последний из аула превратился в город, который армяне теперь считают исконно своим.

Перцепция армян с титульным народом в республиках Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии складывалась по-разному, но, как показывает опыт, по единому сценарию: вначале они интегрируются в общество, приобщаются к местной культуре, а затем переходят к экспансии территории и культуры титульного народа.

До второй Карабахской войны 2020 г. Россия на всех уровнях проводила армянскую популяризацию, способствовала развитию конфликтных отношений среди народов Кавказа. Таким образом, через максимум «Разделяй и властвуй», она контролировала Кавказский регион. Центральное телевидение, интернет-сайты и «сарафанное» радио России развивали мифы об армянском геноциде. Западное армянское лобби подстрекает своих соплеменников на реваншизм, не принимая во внимание потери военнослужащих.

Резюме:

Полученный армянами трагический опыт с притязанием на Азербайджанские земли, не является точкой в идее создания «Великой Армении». Апостольская церковь, выполняющая функции государства, на генетическом уровне манипулирует сознанием армянского общества. Подстрекаемые своей Церковью и внешними заинтересованными силами, они продолжают разрушительные действия. В соответствии с этим, наше резюме следующее: во-первых, всемирная история не должна находиться на службе интересов сильных стран - Запада, США, Ватикана или России, во-вторых, каждое государство должно уважать территориальную целостность, историю и культуру других стран мира.

Список литературы:

1. AZERBAIJAN RESETTLEMENT OF ARMENIANS TO GARABAGH/ <https://azerbaijan.az/en/related-information/105>
2. Алажаева Е. Межнациональные отношения в процессах общественной трансформации в этнически родственных Республиках Северного Кавказа: Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Республика Адыгея. 1985-2000 гг. / <https://www.dissercat.com/content/mezhnatsionalnye-otnosheniya-v-protsessakh-obshchestvennoy-transformatsii-v-etnicheski-rodstvennykh-republikakh-severnogo-kavkaza>

3. Армения или Хаястан? Армяне или хаи? – Объясняем/ <https://dzen.ru/a/YSporquUPWRuuk6u/> 30.08.2021
4. Армяне в черкесах и папахах: как и когда на Кубани появились загадочные черкесохаи/ https://dzen.ru/a/YZTGOiwb_CnuBoNv/ 17.11.2021
5. Аутлев П.У. К вопросу о смысле слов «меот» и «Меотида» (По материалам нартского эпоса) // Уч. зап. Адыгейского НИИ языка, литературы и истории. История. Майкоп, 1969. Т. IX. С. 250-257
6. Биденко М. Родник моей души/Кабардино-Балкария/ <https://elgkbr.ru/node/2447/> 16.09.2019
7. Большая Советская Энциклопедия (БСЭ)/ <https://bse.sci-lib.com/article072641.html/> Дата обращения: 21 июля 2014 Архивировано: 23 августа 2011 года.10
8. Бунт в Адыгее: армянский бандит забрал у крестьян землю/ Прекрасная Россия/YouTube.az
9. В Карачаево-Черкесии возведён армянский храм/Кавказский узел©/ <https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/115373/30.05.2007>
10. В Карачаево-Черкесии отметили 25-летие образования республики. Дата обращения: 2 ноября 2020. Архивировано: 17 февраля 2020
11. Газета «Аргументы и факты»/ <http://anl.az/xocali/kitablar/Azf-262337.pdf>
12. Газета Еркрамас. Армянская церковь Сурб Геворг в Карачаево-Черкесии/ <https://alphanews.am/ru/armyanskaya-tserkovy-surb-gevorg-v-karach/17.11.2023>.
13. Геродот. История (фрагменты). Из книги 1/ Абхазская интернет-библиотека/ http://ar-snyteka.org/783-gerodot_istoriya_fragmenty.html
14. Гусейнов Р. «После массового переселения армян в наш регион были арменизированы некоторые коренные христианские народы»/ <https://1905.az/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD-%D0%B2-%D0%BD/>
15. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ от 23 марта 1992 года N 1-1 ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ. Дата обращения: 10 декабря 2022. Архивировано 6 апреля 2023 года. Закон РСФСР «О преобразовании Адыгейской автономной области в Советскую Социалистическую Республику Адыгея в составе РСФСР»/ <http://rusconstitution.ru/library/constitution/articles/1299/&usg=aov-vaw237fkc3n8nea4qkqx8q&ori=89978449>
Дата обращения: 17 сентября 2013. Архивировано 29.10.2013
16. Зихи. Большая советская энциклопедия/ https://dic.academic.ru/dic.nsf/bs_e/88889
17. Интервью Фикрет Шабанов - Дмитрий Гордон/YouTube
18. Керкеты. ВОУНБ/<https://www.booksite.ru>fulltext>
19. Керкеты/ <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/060/764.htm>
20. Колесов В.И. Горские армяне, черкесогаи, эрмелы: дискурсивные практики и наименование группы адыгоязычных армян/ Армяне юга России: история, культура, общее будущее. Материалы III Международной научной конференции. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 2018, 30-31 мая
21. Коряков Ю.Б. Адыгейцы// Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2016); <https://old.bigenc.ru/ethnology/text/2800144> Архивная копия от 8 декабря 2019 на Wayback Machine Дата обращения: 29.08.2017
22. Конституция Карачаево-Черкесской Республики от 5 марта 1996 г. (с изменениями и дополнениями), ст.11. Дата обращения: 17 августа 2017. Архивировано: 2 марта 2016 года.
23. Косяшников С.А. Иногородние поселения на территории современной Карачаево-Черкесии: возникновение, становление, развитие (вторая половина XIX-начало XX вв.)/ <https://cyberleninka.ru/article/n/inogorodnie-poseleniya-na-territorii-sovremennoy-karachaevo-cherkesii-vozniknovenie-stanovlenie-razvitie-vtoraya-polovina-xix-nachalo>
24. Кто такие адыги? / МО Понтонный/<https://mo-pontonny.ru/programms/ukreplenie-mezhnacziionalnogo-soglasiya/kto-takie-adygi/#:~:text=%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B8%20%D1%8F%D0%B2%...>
25. Лавров Л.И. О происхождении народов Северо-Западного Кавказа/ Сборник статей по истории Кабарды, в. Зихи. Нальчик, 1954, с. 193-207
26. Мамедов С. Как хаи стали армянами/ Историко-аналитический портал/<https://erevangala500.com/news/479.html/> 31.08.2020
27. Мархулия Г. Армяне в поисках Армении. Глава I. Откуда есть пошла Армения. Тбилиси: Универсал, 2010. 295 с./ <http://www.huojiali.com/pdfbooks/NO3.pdf>
28. Меотские памятники прикубанья. Меоты – древние предки адыгов. В какую эпоху жили меоты/<https://pkvolt.ru/furniture/meotskie-pamyatniki-prikubanya-meoty---drevnie-predki-adygov-v-kakuyu-epohu.html>
29. Национальный состав населения республики Адыгея. Всесоюзная перепись населения/ 1 октября 2021 г.
30. О городе Черкесске/ <https://101hotels.com/recreation/russia/cherkessk/about>
- В Карачаево-Черкесии возведён армянский храм/Кавказский узел©/ <https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/115373/30.05.2007>
31. Парламент Армении готовит почву для ареста оппозиционного олигарха/ <https://oc->

media.org/ru/parlament-armenii-gotovit-pochvu-dlya-aresta-oppozitsionnogo-oligarkha/16 июня 2020

32. Поспелов Е.М. Географические названия мира. Топонимический словарь/ отв.ред. Р.А.Агеева. 2 изд.

33. Постоянное население Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года (с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.). Федеральная служба государственной статистики (18 августа 2023) / https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/bul_mo_2023.xlsx/Дата обращения: 23 августа 2023

34. Республика Адыгея — История. Дата обращения: 22 января 2016. Архивировано из оригинала 10 июня 2021 года

35. Семёнова А. Бесленевцы – подвиг во имя жизни/ <https://travelask.ru/articles/beslenevtsy-podvig-vo-imya-zhizni>

36. Семёнова А. Шапсуги – хранители Причерноморья/ <https://travelask.ru/articles/shapsugihraniteli-prichernomorya/>

37. Страбон. География. Книга XI

38. Тишков В.А. Народы России. Энциклопедия. Научное издательство: Большая Российская Энциклопедия. Москва, 1994 г., 479 с./ <https://nbdrx.ru/pdf/staty/ax0000052.pdf>

39. Трубачёв О. Н. Indoarica в Северном Причерноморье: Реконструкция реликтов языка. Этимологический словарь. М.: «Наука», 1999, с. 255

42. Трунов В.Н. К вопросу о субэтнических группах (племенах) адыгских народов в XVIII- XIX веках/ <https://cyberleninka.ru/article/k-voprosu-o-subetni...>

41. Тха. Мифология: Кавказская мифология /Адыгейская мифология/ [http://mifolog.ru/myth-ology/item/f00/s01/e0001966/index.shtml#:~:text=Тха%20\(от%20адыг.,или%20на%20священной%20горе%20Ошхамахо.](http://mifolog.ru/myth-ology/item/f00/s01/e0001966/index.shtml#:~:text=Тха%20(от%20адыг.,или%20на%20священной%20горе%20Ошхамахо.)

42. Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 23 июня 2017 года №156. Дата обращения: 2 ноября 2020. Архивировано 24 июля 2021 года

43. Указ. соч. стр.37

44. Урушадзе А.Т. Помнить- нельзя – забыть: Кавказская война в исторической памяти адыгов и Российском пространстве коммеморации=помни-не-забудешь: Кавказская война в исторической памяти адыгов в Российском пространстве памяти. // Рубрика Ракурс. Ж. Политическая наука. № 3, 2018/ <http://nion.ru/en/publishing/journals-recommended-by-the-high-certification-commission/political-science/arkhiv/2018-3/pomnit-nelzia-zabyt/>

45. Черкесы / Чаган. Большая советская энциклопедия /Гл. ред. А.М. Прохоров. Т.29 [в 30 т.]. М. 1978

46. Шавров Н.Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье/ Издание русского собрания. СПб., 1911, стр. 59-61

47. Шеуджен Э.А., Хотко С.Х. История адыгов (черкесов): военно-антропологический подход. Майкоп: ООО Полиграф-ЮГ, 2019, 392 с. <https://www.academia.edu/42375040/>

48. Штыбин В. Адыгейцы, черкесы и кабардинцы – один народ? Ответ из истории /Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край

/ <https://www.yuga.ru/articles/society/8447.html> / 19.06.2019

49. Этнический состав населения. Кабардино-Балкарская республика / <https://nbcrs.org/regions/kabardino-balkarskaya-respublika/etnicheskij-sostav-naseleniya>

50. Эюбова Л. Идёт народец – плюёт в колодец/Новое время. С. 10/ http://www.anl.az/down/meqale/novo_vremya/2020/oktyabr/724852.htm/ 14.10.2020